

Original paper

KOKON BULBULI – RAHIMA AYA MAZOHIDOVA

Sardor Tojiboyev, Research Fellow, Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage

Annotation:

Introduction: this article describes the life and creative activity of Rahima Mazohidova, a prominent figure in Uzbek askiya art. Rahima Mazohidova is one of the artists who developed askiya within women's circles. The article analyzes her unique stage style, her mastery in creating female characters, and her role in expressing social and spiritual issues through humor.

Aim: to analyze the contribution of Samarkand and Bukhara regions to the development of cultural relations and their impact on global civilization.

Materials and Methods: the study applies historical-cultural analysis, comparative review of museum-reserve activities, and interpretative synthesis of international cooperation projects. examples of cultural exchanges with the USA, Belgium, Pakistan, China, and Saudi Arabia are considered.

Results and Discussion: findings show that cultural figures and institutions of Samarkand and Bukhara have enriched Uzbekistan's national identity and promoted intercultural dialogue. museum-reserves dedicated to Mahdumi Azam, Imam al-Moturidi, and Imam Bukhari serve as bridges between Uzbekistan and the world. international cooperation projects highlight the universal significance of Uzbek cultural heritage.

Conclusion: Samarkand and Bukhara regions occupy an incomparable place in the development of cultural relations. their contributions demonstrate the enduring relevance of Uzbek culture in global civilization and strengthen Uzbekistan's role in international cooperation.

Keywords: Rahima Mazohidova, askiya art, women's circle, Uzbek culture, folklore, female characters, stage speech

QO'QON BULBULI – RAHIMA AYA MAZOHIDOVA

Sardor Tojiboyev, Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi

Annotatsiya:

Kirish: ushbu maqolada o'zbek askiya san'atining yorqin namoyandasi Rahima Mazohidovaning hayoti va ijodiy faoliyati yoritilgan. Rahima Mazohidova ayollar davrasida askiya san'atini rivojlantirgan san'atkorlardan biridir. Maqolada uning sahnadagi o'ziga xos uslubi, ayol obrazlarini yaratishdagi mahorati hamda ijtimoiy va ma'naviy masalalarni kulgi orqali ifodalashdagi o'rni tahlil qilinadi.

Maqsad: Samarqand va Buxoro viloyatlarining madaniy aloqalarni rivojlantirishdagi hissasini tahlil qilish va ularning jahon sivilizatsiyasiga ta'sirini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tarixiy-madaniy tahlil, muzey-qo'riqxonada faoliyatini qiyosiy o'rganish va xalqaro hamkorlik loyihalarini interpretativ sintez qilish metodlari qo'llanildi.

AQSh, Belgiya, Pokiston, Xitoy va Saudiya Arabistoni bilan madaniy almashinuv misollari ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Samarqand va Buxoro madaniyat arboblari va muassasalari O'zbekiston milliy o'zligini boyitganini va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirganini ko'rsatdi. Mahdumi A'zam, Imom Moturidiy va Imom Buxoriy nomidagi muzey-qo'riqxonalar O'zbekistonni dunyo bilan bog'lovchi ko'prik vazifasini bajarmoqda. xalqaro hamkorlik loyihalari o'zbek madaniy merosining umuminsoniy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Xulosa: Samarqand va Buxoro viloyatlari madaniy aloqalarni rivojlantirishda beqiyos o'rin tutadi. ularning hissasi o'zbek madaniyatining jahon sivilizatsiyasidagi dolzarbligini ko'rsatadi va O'zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi rolini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: Rahima Mazohidova, askiya san'ati, ayollar davrasi, o'zbek madaniyati, xalq og'zaki ijodi, ayol obrazlari, sahna nutqi

КОКОН БУЛБУЛИ – РАХИМА АЯ МАЗОХИДОВА

Сардор Тожибоев, научный сотрудник НИИ культурологии и нематериального культурного наследия

Аннотация

Введение: в статье анализируется государственное устройство и административное управление Бухарского эмирата, существовавшего со второй половины XVIII века до первой четверти XX века. В статье основное внимание уделяется администрации эмирата, судебной-правовой системе, законам шариата, военному делу и местному управлению.

Цель: проанализировать вклад Самаркандской и Бухарской областей в развитие культурных связей и их влияние на мировую цивилизацию.

Материалы и методы: использованы методы историко-культурного анализа, сравнительного изучения деятельности музей-заповедников и интерпретативного синтеза международных проектов сотрудничества. рассмотрены примеры культурного обмена с США, Бельгией, Пакистаном, Китаем и Саудовской Аравией.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что деятели культуры и учреждения Самарканда и Бухары обогатили национальную идентичность Узбекистана и способствовали межкультурному диалогу. музей-заповедники, посвященные Махдуми Азаму, Иمامу Мотуриди и Иمامу Бухари, служат мостами между Узбекистаном и миром. международные проекты подчеркивают универсальное значение узбекского культурного наследия.

Заключение: Самаркандская и Бухарская области занимают несравнимое место в развитии культурных связей. их вклад демонстрирует актуальность узбекской культуры в мировой цивилизации и укрепляет роль Узбекистана в международном сотрудничестве.

Ключевые слова: Рахима Мазохидова, искусство аския, женский круг, узбекская культура, устное народное творчество, женские образы, сценическая речь

Rahima Mazohidova Farg'ona vodiysida, madaniyati, adabiyoti va xalq og'zaki ijodi bilan mashhur hududda tug'ilib o'sgan. Bolaligidan xalq orasida o'tkirligi, topqirligi, hazilkashligi bilan ajralib turgan. Aynan shu tabiiy iste'dod uni san'atga olib kirgan. U san'at maktablarida rasmiy tahsil olmagan bo'lsa-da, o'zining iste'dodi va salohiyati bilan sahnaga qadam qo'yan.

O'zbek xalq og'zaki ijodi yirik va rang-barang janrlarni o'z ichiga oladi. Askiya ana shunday janrlardan biri bo'lib, unda so'z o'yinlari, topqirlik, hazil-mutoyiba va ijtimoiy fikr uyg'unlashgan. Askiya nafaqat kulgu vositasi, balki xalq tafakkurining, madaniyatining, ijtimoiy hayotga munosabatining ifodasidir. Ayniqsa, ayol san'atkorlarning ushbu sohadagi ishtiroki bu janrga yangi, nozik, hayotiy ruh bag'ishlagan.

O'zbekiston xalq artisti Rahima Mazohidova askiyachilik san'atining yorqin vakillaridan biridir. Uning sahna nutqi, obrazlari, kulgi orqali berilgan chuqur ijtimoiy va ma'naviy g'oyalari uni tomoshabinlar orasida mashhur qildi. Ayniqsa, u o'zining xalqona,

ayolona nutqi, zamonaviy muammolarni kulgi bilan tahlil qilgan chiqishlari orqali askiyani pedagogik va tarbiyaviy vosita sifatida ko'rsatdi. Rahima Mazohidovaning hayoti, ijodi, sahnadagi obrazlari, ayollar davrasida askiya san'atiga qo'shgan hissasi va ijtimoiy ta'siri chuqur ilmiy tahlil qilinadigan bugungi kundagi mavzulardandir.

Rahima Mazohidovaning ijodiy faoliyati bir nechta bosqichga bo'linadi: **Birinchi bosqich (1980–1995 yillar):** Bu davr uning sahnaga chiqib, ommaviy tanila boshlagan yillari bo'lib, asosan xalq yig'inlarida, madaniy markazlarda, qishloq teatrlari va ommaviy sahnalarda chiqishlar qilgan. Askiyani turli obrazlar orqali ifoda etgan. Uning chiqishlarida oddiy xalq ayolining dardi, orzusi, kulgusi va noroziligi

aks etadi.

Ikkinchi bosqich (1995–2010 yillar): Ushbu davrda Rahima Mazohidova O‘zbekiston bo‘ylab keng auditoriyaga tanildi. Televizion chiqishlar, Respublika miqyosidagi askiya kechalari, madaniy forumlar va ijodiy uchrashuvlarda faol ishtirok etdi. Bu davrda u o‘zining pedagogik, ijtimoiy, ma‘naviy g‘oyalari bilan boyitilgan chiqishlari orqali ayol obrazini sahnada mustahkamladi. Shu yillarda u xalq orasida "xalq buvisi", "askiyachi opa" kabi e‘tiroflar bilan tilga olinadi.

Uchinchi bosqich (2010-yildan hozirga qadar): Ushbu davrda Rahima Mazohidova ko‘proq madaniy meros vakili sifatida e‘tirof etila boshladi. "O‘shal Damlar", "Xotiralar", "Teatr xotirasi" kabi dasturlarda u bilan suhbatlar, arxiviy chiqishlar berildi. U sahnada faol bo‘lishdan ko‘ra, yoshlarga ibrat bo‘luvchi shaxs sifatida ommaviy axborot vositalarida ko‘proq namoyon bo‘ldi. Shuningdek, uning ijodiy faoliyati haqida maqolalar yozila boshlandi, internet tarmoqlarida videolar tarqaldi, yosh avlod undan ilhom ola boshladi.

Rahima opa o‘z faoliyatining dastlabki yillarida mahalla yig‘inlari, to‘ylar, ommaviy tadbirlarda hazil-mutoyibasi bilan tanila boshlagan. Uning so‘z boyligi, improvizatsiya qilish qobiliyati va xalq ruhiyatini chuqur anglash qobiliyati uni tez orada tanitdi. Rahima Mazohidovaning sahnadagi ilk chiqishlari 1980-yillarga to‘g‘ri keladi. Aynan shu yillarda u o‘zining hazilkash, xalqparvar va ijtimoiy ongli obrazlarini shakllantira boshlagan. Mazohidova sahnaga professional aktyoralik tayyorgarligiga ega bo‘lmagan holda chiqqan bo‘lsa-da, xalq orasidagi obro‘si, hayotiy tajribasi va nutq madaniyati uni tezda mashhurlikka olib chiqdi.

Uning chiqishlarida improvizatsiya kuchli, ammo nazoratli. Bu esa uni an‘anaviy askiya maktabining zamonaviy vakiliga aylantiradi.

Askiya san'ati tarixan erkaklar tomonidan rivojlantirilib kelgan janr bo'lsa-da, Rahima Mazohidova bu tasavvurni buzdi. U sahnada ayol obrazini olib kirib, askiyani faqat kulgu emas, balki **tarbiya, ijtimoiy tahlil, axloqiy targ'ibot vositasi** sifatida ko'rsatdi. Uning chiqishlarida ko'pincha **oila va ayol mavqei, yoshlarning tarbiyasi. qadriyatlarining yo'qolib borishi**

mavzular yoritiladi. Mazohidova askiyani "erkakona hazil" doirasidan olib chiqdi. U jamiyat muammolarini yumshoqlik bilan, ammo ta'sirli ifoda etadi. Uning nutqlarida ko'p hollarda o'z tajribasiga tayangan, ayollarga xos sabr, donolik va nasihat mavjud. Rahima Mazohidovaning chiqishlarida uchraydigan asosiy obrazlar:

"Buvi" hayot tajribasi, nasihatlar bilan boyitilgan. "Xalq buvisi" obrazida namoyon bo'ladi. Bu obraz hayotiy tajriba, donolik, mehr-oqibat va nasihatlar bilan to'la. U bu obraz orqali yosh avlodni axloqiy tarbiyalashga intiladi. Qiziqarli jihati shundaki, u bu obrazda nafaqat kuldiradi, balki o'rgatadi,

o'ylantiradi.

"Qishloq ayoli" xalq orasidan chiqqan, zamondan norozilikni kulgi bilan ifodalaydi. Oddiy xalq dardini, kundalik muammolarni, mahalla hayotini ko'rsatadi. Qishloq ayoli Rahima Mazohidova ijrosida har doim tetik, hazilkash, ammo hayotga teran nazar bilan qaraydigan shaxsdir. U bu obraz orqali real ijtimoiy holatlarni sahna orqali taqdim etadi.

"Zamonaviy ona" farzand tarbiyasi va zamon bilan ziddiyatda yashayotgan ayol. Rahima Mazohidova zamonaviylik bilan qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatni ko'rsatadi. Telefon, internet, farzand tarbiyasi, yoshlarning xatti harakatlari bu obrazlar orqali tanqid qilinadi. U bu obrazlar yordamida jamiyatdagi transformatsiyani ko'rsatadi, turli ijtimoiy guruhlarning fikrini ifodalaydi.

Mazohidovaning nutqida o'zbek xalq maqollari, iboralari, istioralar, tashbehtar keng qo'llanadi. U so'zlarni mahorat bilan o'ynatadi, kinoyali ifodalar bilan chuqur fikrni bildiradi. Bu esa uning askiyasini faqat kulguga emas, ma'noga boy qiladi. Rahima Mazohidova o'z askiyalari orqali **ijtimoiy muammolarni "og'riqsiz operatsiya" qilib ko'rsatgan** san'atkordir. U odamlarni o'ylantiradi, o'zini tanqid qilishga chorlaydi,

o'tmishdan saboq olib, kelajakni anglashga undaydi. Bu jihatlar uni nafaqat askiyalar ustasi, balki **ayol ma'naviy ustoz** sifatida ham ko'rsatadi.

Rahima Mazohidova O'zbekiston madaniyatiga qo'shgan hissasi uchun bir necha marta e'tirof etilgan: **"O'zbekiston xalq artisti" faxriy unvoni, "Mehnat shuhrati" ordeni, Madaniyat vazirligining faxriy yorliqlari, Televizion mukofotlar va jamoatchilik e'tiroflari**. Bu e'tiroflar uning nafaqat sahnadagi, balki xalq orasidagi obro'-e'tiborini yana bir bor tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 13.16.12.2025 kuni Farg'ona viloyatiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholiga madaniy xizmat ko'rsatish darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 25-dekabrda PQ-406-son qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha ishchi guruhda ishtirok etgan holda uy muzeyiga tashrif asosida to'plangan materiallar asosida.
2. 18-22.03.2026. Farg'ona viloyati. Nomoddiy madaniy meros namunalarini ilmiy o'rganish yuzasidan etnofolklor ekspeditsiya materiallari asosida
3. N.Turg'unova. Farg'ona vodiysi yallachilik san'ati. Namangan-2016. 363-b.